

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color, contrasting with the surrounding arid terrain. In the bottom right corner, there is a dark blue overlay with white, glowing lines and dots, resembling a data visualization or a network map. The text is positioned on the right side of the cover, with the main title in large, white, serif capital letters and the subtitle in smaller, gold-colored, serif capital letters. The date and location are listed in white, sans-serif font, separated by a vertical line.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Политика Европейского Союза в Центральной Азии и Роль Узбекистана в Формировании Регионального Взаимодействия

Акрам Очилов Омон угли

University of World Economy and Diplomacy

Аннотация: В представленной статье анализируется политика Европейского союза в Центральной Азии в условиях трансформации системы международных отношений в конце XX — начале XXI века. Особое внимание уделяется роли Узбекистана как одного из ключевых участников регионального взаимодействия. Отмечается, что выгодное геополитическое положение страны, её значительный демографический потенциал, а также активизация внешнеполитического курса в последние годы способствуют укреплению её позиций в качестве важного регионального актора.

В работе рассматриваются основные направления сотрудничества между Европейским союзом и странами Центральной Азии, включая политический диалог, торгово-экономическое партнерство, обеспечение региональной безопасности, устойчивое развитие и интеграционные процессы. Особый акцент сделан на анализе обновлённой Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, а также двусторонних механизмов взаимодействия с Узбекистаном, оказывающих влияние на развитие региональной кооперации и расширение многостороннего сотрудничества.

После обретения независимости государствами Центральной Азии регион трансформировался в самостоятельный геополитический актор, что привлекло внимание ведущих мировых игроков, включая Европейский союз (ЕС). С начала 1990-х годов ЕС последовательно формировал свою стратегию в отношении данного региона, стремясь обеспечить политическую стабильность, стимулировать экономическое развитие и укрепить механизмы международного сотрудничества. Первоначально взаимодействие носило преимущественно декларативный характер, ограничиваясь программами технической помощи и политическими диалогами. Однако в последующие десятилетия подход ЕС претерпел значительную эволюцию, трансформируясь в более комплексную и институционализированную политику.

Актуальность данного исследования обусловлена усилением геостратегического значения Центральной Азии в современной системе международных отношений и возрастанием интереса ЕС к региону в контексте обеспечения энергетической безопасности, развития транспортных и логистических коридоров, а также противодействия новым вызовам и угрозам, таким как радикализация и экстремизм. В этих условиях особый акцент делается на анализе места и роли Республики Узбекистан, которая, благодаря своему стратегическому географическому положению, демографическому потенциалу и активной внешней политике, становится ключевым игроком в формировании устойчивого регионального взаимодействия.

В этой связи, проведенное исследование направлено на выявление особенностей и тенденций трансформации внешнеполитической стратегии ЕС в Центральной Азии, а также на определение роли Узбекистана как одного из ключевых факторов, влияющих на формирование устойчивого регионального взаимодействия в новейший период. Особое внимание уделяется анализу институциональных механизмов и инструментов, используемых ЕС для реализации своих целей в регионе, а также оценке эффективности этих механизмов в контексте меняющейся геополитической и экономической обстановки.

Методологическая база данного исследования опирается на комплекс принципов историзма, системного и сравнительного анализа, что позволяет осуществить глубокий и всесторонний анализ динамики отношений между Европейским союзом и странами Центральной Азии в рамках глобальных и региональных трансформационных процессов. В работе применяются как общенаучные методологические инструменты, так и специализированные аналитические подходы, включая историко-генетический анализ и проблемно-хронологическое структурирование материала.

Как было отмечено выше, взаимодействие между Европейским союзом и странами Центральной Азии начало формироваться в контексте обретения государствами региона независимости в начале 1990-х годов. На первоначальном этапе это взаимодействие носило ограниченный и во многом декларативный характер, что было обусловлено как внутренними трансформационными процессами в странах Центральной Азии, так и отсутствием у ЕС четко сформулированной региональной стратегии в тот период.

Ключевым инструментом на начальном этапе сотрудничества стали Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которые были направлены на развитие политического диалога, поддержку рыночных реформ и интеграцию стран региона в мировую экономику. Важно подчеркнуть, что на тот момент ЕС рассматривал Центральную Азию в основном как периферийное направление своей внешней политики, что определяло ограниченность и декларативный характер начального этапа взаимодействия.

С середины 2000-х годов наблюдается значительное усиление внимания к региону Центральной Азии, обусловленное его стратегическим расположением, богатым ресурсным потенциалом и возрастающей ролью в контексте обеспечения региональной безопасности. В 2007 году был принят основополагающий документ «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнерства», который закладывает концептуальную основу для развития многоплановых отношений в таких критически важных сферах, как безопасность, энергетика, образование и правовое развитие.

Важно подчеркнуть, что для стран Европейского Союза приоритетное значение имеет продвижение принципов демократического государственного управления, основанного на верховенстве права, защите прав человека, развитии образования и культуры. Эти фундаментальные ценности являются краеугольным камнем в формировании устойчивого и взаимовыгодно партнерства между ЕС и странами Центральной Азии. [1, с. 96]

Принятие Стратегии ЕС по Центральной Азии в 2007 году стало важным шагом в институционализации отношений, обозначив приоритеты взаимодействия в сферах энергетики, безопасности, образования и верховенства права.

На встрече в Люксембурге 19 июня 2017 года министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза достигли консенсуса относительно разработки новой внешнеполитической стратегии ЕС для Центральной Азии. Этот документ призван заменить устаревшую и малоэффективную стратегию 2007 года, не соответствующую современным геополитическим реалиям и вызовам. Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии представляет собой комплексный политический вклад всех государств-членов ЕС и европейских институтов в углубление стратегического партнерства и укрепление двусторонних отношений с государствами региона. В условиях усиливающейся конкуренции на международной арене и необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов, только через консолидированное сотрудничество можно адекватно

решать возникающие проблемы и максимально эффективно использовать потенциальные возможности, представленные регионами Центральной Азии.[2]

В обновленной Стратегии ЕС 2019 года был зафиксирован переход к более прагматическому и дифференцированному подходу, учитывающему уникальные особенности каждой страны региона. Документ акцентирует внимание на устойчивости, процветании и региональном сотрудничестве как основополагающих векторах взаимодействия, что отражает стремление ЕС к более целенаправленному и эффективному управлению интеграционными процессами.

А принятая в 2023 г. «дорожная карта» ЕС по отношению в ЦА, поставила своей целью углубление отношений, как на двустороннем уровне между ЕС и отдельными центральноазиатскими республиками, так и на многостороннем – между объединением и регионом. На протяжении последних лет регулярно проводились министерские встречи, призванные содействовать диалогу на высшем уровне. Существуют все основания полагать, что такая политика продиктована необходимостью расширения внешнеэкономических контактов и укрепления позиций Евросоюза в международных отношениях, в том числе – с целью обеспечения стратегической автономии.[5]

Необходимо выделить Республику Узбекистан как ключевого актора регионального взаимодействия. Республика Узбекистан занимает центральное место в регионе как в географическом, так и в политико-экономическом отношении. С 2016 г. внешняя политика страны характеризуется активизацией регионального сотрудничества, улучшением отношений с соседними государствами и открытостью к международному диалогу. Это создало качественно новые условия для взаимодействия с ЕС.

Узбекистан на сегодняшний день выступает не только инициатором региональных диалогов, но и активным участником интеграционных процессов, а также связующим звеном между странами Центральной Азии.

Особое значение в контексте рассматриваемой темы имеет двустороннее сотрудничество ЕС и Узбекистана, которое в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику. Так, одним из ключевых направлений является развитие договорно-правовой базы. Ведется работа по заключению Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (ЕРСА), направленного на углубление взаимодействия в различных сферах.

За последний период, Республика Узбекистан занимает ключевое место в данной системе, выступая важным фактором развития регионального взаимодействия. Активизация внешней политики страны, её инициативы в области регионального сотрудничества и углубление отношений с ЕС способствуют формированию устойчивой и взаимовыгодной модели взаимодействия. А перспективы дальнейшего развития сотрудничества ЕС и Узбекистана связаны с углублением экономических связей, расширением политического диалога и совместным решением глобальных и региональных проблем.

ЕС и Центральная Азия переходят от декларативного взаимодействия к стратегическому партнерству, углубляя политический диалог, расширяя институциональные механизмы и увеличивая практическое сотрудничество. Ключевым фактором стало изменение геополитической обстановки, где регион приобретает важность в глобальной конкуренции. ЕС стремится укрепить свое присутствие, предлагая модели сотрудничества, основанные на устойчивом развитии, транспарентности и верховенстве права.

Существенную роль в наблюдаемом сближении играет и развитие транспортно-логистических маршрутов, соединяющих Европу и Азию. Инициативы по развитию межрегиональной взаимосвязанности способствуют усилению экономических связей и повышению значимости Центральной Азии как транзитного региона.

Кроме того, ЕС активизирует взаимодействие в сфере «мягкой силы», включая образовательные программы, поддержку гражданского общества и реформ государственного управления. Это позволяет формировать долгосрочные основы партнёрства и укреплять институциональную устойчивость стран региона.

Анализируя современное взаимодействие ЕС и стран Центральной Азии, можно указать на широкий спектр направлений, среди которых особое значение имеют:

Политический диалог и безопасность: ЕС активизировал участие в развитии механизмов региональной безопасности, включая борьбу с транснациональными угрозами, такими как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков. Также важным направлением является содействие укреплению правового государства и демократических институтов.

Действительно, немаловажным фактором сотрудничества Европы и стран Центральной Азии является международная безопасность, которая подразумевает скоординированную борьбу с терроризмом, радикализмом, исламским фундаментализмом и наркотрафиком. Страны Центральной Азии оказались под прямой террористической угрозой, исходящей из Афганистана. [1, с. 98]

Экономическое сотрудничество и инвестиции: ЕС усилил свое присутствие в качестве одного из крупнейших инвесторов в регионе, способствуя развитию частного сектора, модернизации инфраструктуры и диверсификации экономик стран Центральной Азии. Особое внимание уделяется улучшению инвестиционного климата и поддержке малого и среднего бизнеса.

Кроме того, ЕС может стать перспективным партнером для стран Центральной Азии с точки зрения создания рабочих мест с целью уменьшения трудовой миграции или содействия расширению местной трансграничной торговли. [1, с. 98]

Энергетика и устойчивое развитие: сотрудничество ЕС в энергетической сфере всецело направлено на диверсификацию источников энергоресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Важным аспектом является также реализация экологических инициатив и адаптация к изменениям климата.

Транспорт и взаимосвязанность: развитие транспортных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, становится одним из приоритетов взаимодействия. Это способствует интеграции региона в глобальные цепочки поставок и укреплению экономических связей с Европой.

Особо отметим, что немаловажным фактором, объединяющим в сотрудничестве Европейский Союз и Центральную Азию, является транспортная и логистическая составляющая и развитая инфраструктура. Здесь потенциал сотрудничества сторон огромен и взаимовыгоден. Во-первых, европейские предприятия готовы помочь с развитием инфраструктуры в регионе, что послужит толчком по развитию уровня отношений в сфере торговли на высокий и взаимовыгодный уровень.[4]

Во-вторых, в реализации амбициозного проекта «Один пояс, один путь», предусмотрено связать Китай с Европой, при этом связующим звеном станет Центральная Азия, чей транзитный потенциал положительно скажется на реализации цепочки «Китай-

Центральная Азия-Европа». Находящиеся в самом центре Евразийского континента центрально-азиатские государства готовы рассмотреть новые проекты, что упростит ведение мировой торговли и доступ на мировые рынки странам-участникам глобального экономического проекта. Тактически это может открыть путь к «мягкому регионализму» асеановского типа. [1, с. 98]

Образование и гуманитарное сотрудничество: ЕС активно поддерживает образовательные и научные программы, направленные на развитие человеческого капитала, академическую мобильность и обмен знаниями. Это способствует формированию устойчивых связей между обществами и укреплению взаимопонимания.

Стоит согласиться что самый ценный вклад, который Европа может внести в развитие Центральной Азии, лежит в сфере образования. ЕС активно занимается высшим образованием в рамках всемирной программы «Erasmus+». Существует также региональная инициатива ЕС в области образования, ориентированная на Центральную Азию. Образование считается приоритетным сектором в сотрудничестве в области развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. [1, с. 98]

Прорывом во взаимоотношении ЕС и Центральной Азией по праву необходимо указать прошедший 4 апреля 2025 г. первый саммит Европейского союза и стран Центральной Азии (Саммит ЕС–ЦА) в г. Самарканде (Узбекистан), под названием «Инвестируя в будущее». [6] В саммите приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошту, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители пяти центральноазиатских республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Проведение саммита стало важным шагом на пути к укреплению отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, последовавшим после обновления стратегии ЕС в 2019 г. в отношении региона [3, с. 68-80] и принятия в 2023 г. «дорожной карты» по углублению сотрудничества. [7]

В повестку дня саммита вошли такие важные темы, как вопросы многостороннего и регионального сотрудничества, трансграничные вызовы в области безопасности, экономические связи, торговля и инвестиции, взаимодействие по климатическим проблемам, энергоресурсам, вопросам цифровой подключенности, а также по проблематике прав человека. [10]

Принятая по итогам саммита совместная декларация установила повышение уровня взаимодействия между Европейским союзом и странами Центральной Азии до стратегического партнерства, [8] что свидетельствует о намерении сторон углублять политический диалог и расширять сферы сотрудничества. Документ также очертил ключевые направления дальнейшего взаимодействия, в частности в области обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, что отразило стремление ЕС усилить свое присутствие в стратегически важном регионе в условиях растущей международной турбулентности. [5]

Среди приоритетных сфер сотрудничества, указанных в декларации, прежде всего следует рассмотреть вопросы безопасности, которые имеют особое значение для Брюсселя в контексте реализации его региональной стратегии, нацеленной на укрепление стабильности и противодействие внешним вызовам, таким как терроризм и экстремизм. Участники саммита подтвердили свое обязательство воздерживаться от применения силы в международных отношениях, соблюдать положения Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности всех государств, а также подчеркнули приверженность к мирному урегулированию конфликтов. Отдельное внимание в документе уделено проблеме

терроризма, обеспечению безопасности границ, борьбе с наркотрафиком и торговлей людьми. Кроме того, в декларации упомянута проблема Афганистана, нестабильность в котором создает существенные риски как для соседних центральноазиатских стран, так и для Евросоюза. В частности, подчеркивалась необходимость превращения Афганистана в «безопасное, стабильное и процветающее государство с инклюзивным правительством и системами управления, уважающими права человека и основные свободы всех своих граждан, включая женщин, девочек, лиц, принадлежащих к этническим и религиозным группам и меньшинствам». [5]

Декларация определила одной из ключевых областей экономического сотрудничества между Евросоюзом и Центральной Азией критические сырьевые материалы, [9] а также развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего Транскаспийского транспортного коридора.

Несмотря на позитивную динамику, отношения между ЕС и странами Центральной Азии сталкиваются с рядом ограничений. К ним относятся различия в политических системах, уровень экономического развития, а также конкуренция со стороны других внешних акторов.

Кроме того, сохраняются институциональные и инфраструктурные барьеры, затрудняющие реализацию совместных проектов. Ограниченное финансирование и различия в приоритетах сторон также могут сдерживать углубление сотрудничества.

Тем не менее перспективы развития партнерства остаются значительными. Усиление взаимной заинтересованности, развитие новых форматов взаимодействия и адаптация политики ЕС к региональной специфике создают предпосылки для дальнейшей институционализации стратегического партнерства.

В долгосрочной перспективе ключевым фактором успеха может стать способность сторон выработать сбалансированную модель сотрудничества, учитывающую интересы всех участников и направленную на обеспечение устойчивого развития региона.

Исследование показало, что отношения между ЕС и Центральной Азией развиваются постепенно, отражая как внутренние изменения в регионах, так и глобальные тенденции трансформации международных связей. На первых порах взаимодействие было ограничено техническими и консультативными аспектами. Однако с укреплением государственности и внешнеполитической самостоятельности стран Центральной Азии сотрудничество стало более системным и многогранным, вписываясь в глобальные процессы перераспределения влияния и формирования новых центров силы.

Политика ЕС в отношении Центральной Азии значительно изменилась: из второстепенного направления она превратилась в важный элемент внешнеполитической стратегии. Это связано с геополитическим положением региона, его ресурсами и транзитным потенциалом. ЕС усиливает внимание через институционализацию взаимодействия, создание устойчивых механизмов диалога и разработку стратегических документов, определяющих приоритеты сотрудничества. Центральная Азия теперь рассматривается не только как объект политики, но и как партнер в решении региональных и глобальных проблем.

Современный этап сотрудничества между Евросоюзом и странами Центральной Азии отмечен значительным расширением повестки взаимодействия. В отличие от прошлого, когда акцент делался на демократизации и экономических реформах, сегодня сотрудничество охватывает множество направлений. Среди них — региональная и транснациональная безопасность, включая борьбу с терроризмом и трансграничной

преступностью; углубление торгово-экономических связей и инвестиционное сотрудничество; энергетическое партнерство с акцентом на диверсификацию источников и маршрутов поставок; развитие транспортной инфраструктуры; гуманитарное взаимодействие, которое охватывает образование, науку и культурные обмены. Эта многослойность указывает на переход к более комплексной модели партнерства.

Несмотря на достигнутые успехи, полноценное стратегическое партнерство между ЕС и Центральной Азией все еще находится в стадии формирования. Существующие механизмы взаимодействия нуждаются в наполнении практическим содержанием и повышении эффективности реализации совместных проектов. Важно также учитывать различия в приоритетах, уровнях экономического развития и политических подходах сторон. Углубление сотрудничества требует не только расширения формальных рамок взаимодействия, но и укрепления взаимного доверия, развития институциональной устойчивости и адаптации партнерства к меняющимся условиям международного окружения.

В результате проведенного научного исследования взаимоотношений ЕС и Центральной Азии, представленного в статье, представляется целесообразным сформулировать следующие *рекомендации*, направленные на углубление и повышение эффективности межрегионального взаимодействия:

- Для укрепления взаимного доверия и предсказуемости сотрудничества важно углублять политический диалог на всех уровнях — двустороннем, региональном и межрегиональном. Особое внимание следует уделить регулярности встреч на высшем уровне, расширению парламентского и экспертного диалога, а также развитию механизмов мягкой дипломатии. Это позволит оперативно реагировать на вызовы и формировать долгосрочную повестку взаимодействия.

- Развитие транспортной и логистической взаимосвязанности является основой экономического партнёрства. Важно стимулировать инфраструктурные проекты, направленные на создание устойчивых транзитных коридоров между Европой и Азией, модернизацию транспортных сетей и упрощение процедур пересечения границ. Это будет способствовать росту торговли, инвестиционной активности и интеграции стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок.

- Необходимо формировать и укреплять механизмы многостороннего взаимодействия с участием региональных и международных организаций. Это требует координации усилий между различными институциональными форматами, предотвращения дублирования инициатив и повышения эффективности использования ресурсов. Особое значение имеет развитие платформ для диалога по вопросам безопасности, устойчивого развития, экологии и управления трансграничными рисками.

- Обеспечение баланса интересов сторон должно основываться на принципах взаимной выгоды, равноправия и долгосрочного сотрудничества. Важно учитывать различия в социально-экономическом развитии стран региона, их национальные приоритеты и чувствительность к вопросам суверенитета. Для этого следует адаптировать инструменты сотрудничества, повышать гибкость программ и усиливать практическую направленность совместных инициатив.

- Активное сотрудничество в сфере устойчивого развития, включая «зелёную» энергетику, управление водными ресурсами и экологическую безопасность, позволит отвечать на глобальные климатические вызовы и создавать новые точки роста для экономик

стран Центральной Азии. Это также будет способствовать внедрению инновационных технологий и стандартов.

- Расширение гуманитарного и образовательного взаимодействия является основой для формирования долгосрочных связей между обществами. Поддержка академической мобильности, научных обменов и совместных образовательных программ будет способствовать подготовке квалифицированных кадров, развитию человеческого капитала и укреплению взаимопонимания между регионами.

Список литературы:

1. Михайленко В.И., Сухроб Рустами. На пути к новой стратегии Европейского Союза для Центральной Азии. // История и современное мировоззрение, Т. 1, № 3, 2019, с. 96, 98.
2. Панелла Р., Боонстра Й. Три причины, почему ЕС имеет значения для ЦА. URL: <http://voicesoncentralasia.org/threereasons-why-the-eu-matters-to-central-asia/>
3. Прохоренко И.Л. Новая стратегия Европейского союза в Центральной Азии: возможности и пределы “мягкой силы” // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. – 2019. – № 4. – С. 68-80.
4. Пуц К. Центральная Азия «чрезвычайно важна» для Европейского Союза. URL: <https://thediplomat.com/2015/12/central-asia-extremely-important-to-the-european-union/>
5. Столярова У.А. Первый Саммит ЕС – Центральная Азия: ключевые итоги. - <https://www.imemo.ru/publications/policy-briefs/text/perviy-sammit-es-tsentralnaya-aziya-klyuchevie-itogi>
6. First EU-Central Asia summit, 4 April 2025 // European Council. 04.04.2025. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2025/04/04/>
7. Joint Roadmap for Deepening Ties between the EU and Central Asia // Council of the European Union. Luxembourg, 23 October 2023. [Electronic resource]. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14587-2023-INIT/en/pdf>
8. Joint Declaration following the First European Union-Central Asia Summit // Council of the European Union. Brussels, 3 April 2025. [Electronic resource]. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7745-2025-REV-1/en/pdf>
9. Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020. Official Journal of the European Union. 11 April 2024. [Electronic resource]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1252&qjd=1720020986785>
10. Strategic partnership, transport corridors, critical minerals and more – Samarkand summit highlights // Kun.uz. 09.04.2025. URL: <https://kun.uz/en/85701869>